

Налоговое администрирование. Проблемы и перспективы развития

Воропаева В.С., магистрант 1 курса
Институт магистратуры; Санкт-Петербургский государственный экономический университет

В статье проводится анализ перспектив налогового администрирования в России. На основе разработанного SWOT-анализа выявлены проблемы и ограничения, сформулированы основные цели цифровизации налогового администрирования, связанные с трансформацией процессов налогового администрирования.

Ключевые слова: налоговое администрирование, цифровизация, межведомственное взаимодействие, налоговые органы, трансформация.

Tax administration. Problems and prospects of development

Voropaeva V.S., Master student of the I course
Master's Institute; Saint Petersburg State University of Economics

The article analyzes the prospects of tax administration in Russia. Based on the developed SWOT analysis, problems and limitations were identified; the main objectives of digitalization of tax administration related to the transformation of tax administration processes were formulated.

Keywords: tax administration, digitalization, interdepartmental interaction, tax authorities, transformation.

Налоговая система как неотъемлемая сфера экономического направления государственной политики безотлагательно требует такого построения и развития, которые будут непосредственно связаны с основными векторами государственной политики социально-экономического развития [2], будут способствовать обеспечению достаточного объема поступлений налогов в бюджеты разных уровней. В этом контексте, эффективное налоговое администрирование является необходимым условием полного и своевременного исполнения государственного бюджета и залогом выполнения государством задач, финансируемых за счет этих средств, в том числе занятости специалистов [7], обеспечение экологической обстановки [3] в государстве и другие задачи. Одним из наиболее перспективных направлений повышения эффективности налоговых органов является цифровая трансформация процессов налогового администрирования.

Цифровые трансформации в обществе имеют определяющее влияние на характер взаимодействия между людьми, на подходы в ведении бизнеса в эру интернета и в условиях роста социальных коммуникаций. Отдельные исследователи довольно упрощенно трактуют цифровизацию налогового администрирования, как замену бумажных форм отчетности на электронные, ее передачу через виртуальные каналы связи вместо привычных процедур (личного посещения, почтовых отправлений) для беспрепятственной загрузки в базы данных налоговой службы.

Настоящая цифровизация, на наш взгляд, по своей природе является революционной трансформацией, которая влияет не только на способы заполнения и представления налоговой отчетности налогоплательщиками, но и меняет формат определения объектов налогообложения, создавая для государства возможность осуществлять налогообложение и дистанционный аудит, абстрагируясь от процесса заполнения налоговых деклараций плательщиками.

Предварительное заполнение и формирование налоговых отчетов без участия налогоплательщика становится принципиально возможным в результате сбора и обработки информации от других субъектов экономической деятельности, так называемых третьих лиц (различных государственных органов, таких как Федеральная таможенная служба (ФТС), Федеральная миграционная служба (ФМС), МВД, Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр), Центральный Банк и пр.), налоговых агентов). Именно изменение структуры доверия и взаимоотношений между налогоплательщиками и государством, инверсия налоговых потоков является фундаментальной новацией в налоговых системах современного общества.

Результаты обобщенного SWOT-анализа процессов налогового администрирования в условиях цифровой трансформации приведены в таблице 1.

На основе обобщения вышеприведенных данных сформулированы основные цели цифровизации налогового администрирования - векторы цифрового фискального пространства. Это, в частности:

1. Эффективное администрирование налоговых поступлений в бюджет - максимизация доходов бюджета с одновременной минимизацией расходов на собственные процессы администрирования;
2. Оптимизация и совершенствование межведомственного взаимодействия с органами Федеральной таможенной службы (ФТС), Федеральной миграционной службы (ФМС), МВД, Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр), сотрудничество с другими странами [4] и пр.
3. Удешевление операционной деятельности налоговых органов по применению электронных деклараций, отчетности, процедур;
4. Совершенствование форм и методов налогового контроля и рост его эффективности;

5. Сокращение уклонения и ухода от налогообложения вследствие дополнительных средств анализа налоговой информации и случайных ошибок в ней;

6. Влияние на экономическое, экологическое [5] и социальное поведение налогоплательщиков через цифровые инструменты налогообложения;

7. Накопление статистической информации (Big data, Open data) о гражданах, предприятиях, экономики для будущего планирования и формирования фискального пространства.

Таблица 1 - SWOT-анализа процессов налогового администрирования в условиях цифровой трансформации [1,6]

Сильные стороны (Strengths)	Слабые стороны (Weaknesses)
<ul style="list-style-type: none"> - профессиональные навыки персонала налоговой службы по обработке информации и работы с цифровыми средствами телекоммуникации; - бесплатная информация, легкодоступные услуги связи; - упорядоченность и защищенность ведомственных информационных ресурсов; - централизованная обработка данных; - снижение государственных расходов на соблюдение налогового законодательства (исполнения налоговой обязанности); - тесная взаимосвязь и координация с другими правительственными структурами и учреждениями 	<ul style="list-style-type: none"> - проблемы информационной безопасности данных; - дефицит информации и регуляторной базы в сфере телекоммуникаций; - недостаточный уровень развития телекоммуникационной инфраструктуры в сельской местности; - недостаточная доля пользователей электронных услуг; - недостаточный доступ населения к Интернету; - медленное развитие электронного правительства и электронного бизнеса; - отсутствие публичной презентации и осведомленности граждан-налогоплательщиков - низкий уровень квалификации сотрудников налоговых органов вследствие невысокой заработной платы
Возможности (Opportunities)	Угрозы (Threats)
<ul style="list-style-type: none"> - упрощение налоговых процедур и уменьшения расходов налогоплательщиков; - улучшение системы управления налоговыми рисками; - сокращение административных расходов и совершенствование услуг для налогоплательщиков; - разработка Интернет-сайтов; - быстрый рост ИТ-сектора; - использование электронного цифровой подписи (ЭЦП); - возможность мотивации пользователей электронных услуг и сервисов. 	<ul style="list-style-type: none"> - недостаточность бюджетных средств на модернизацию и цифровизацию налогового администрирования; - ограничение прав, неудобства для налогоплательщиков в сельской местности; - недостаточное количество работников налоговых органов; - отсутствие системы поощрений для работников - зависимость от внешних источников данных в совершенствовании основных бизнес-процессов; - отсутствие качественного взаимодействия налоговых органов с различными ведомствами при предоставлении информации; - возможность несанкционированной утечки конфиденциальной информации о налогоплательщике за пределы налоговых органов.

Согласно указанных векторов цифровых трансформаций формируется комплекс новейших цифровых налоговых инструментов, то есть специальных средств и мероприятий, с помощью которых достигаются поставленные цели. Такими инструментами могут быть «предварительные» налоговые декларации, создание веб-сайтов (порталов) для представления электронной отчетности, автоматическая интеграция между информационными системами различных ведомств, автоматизация и анализ данных,

электронное администрирование отдельного налога, автоматические подсказки (напоминания). В сфере изменений управленческих стратегий – это обучение электронным сервисам, поэтапное внедрение электронных сервисов для отдельных групп налогоплательщиков (по размеру, по отраслям, территориям, видам налогов и др.) интенсификация привлечения третьих лиц (поставщиков и потребителей, контрагентов), симуляционные модели налогового поведения, упрощение (унификация) налоговых правил.

Литература:

1. Варнавский А.В. Налоговое администрирование - конфронтация или взаимодействие? // Экономика. Налоги. Право. 2017. №1. С.144-150.
2. Конопляник Т.М., Сергушенкова В.Ю., Горюнова Н.Д. Возрастание роли социальной ответственности аудиторов в современных условиях. // Проблемы Современной экономики. 2019. №3(71). С.202-204
3. Николаенко А.В., Виды экологического аудита // Бухгалтерский учет, анализ и аудит: история, современность и перспективы развития. // Материалы X междунар. науч. конф. студ., преп.. Н.А. Каморджанова (отв. ред.). - 2015. -С.160-162.

4. Николаенко А.В. Некоторые аспекты энергетического сотрудничества в странах центрально – азиатского региона. // Вестник Санкт-Петербургского государственного экономического университета. Серия: Гуманитарные науки. – 2014. – № 4 (71). – С. 36-41

5. Николаенко А.В. Проблемы экологического учета в России // Новая экономика России: наука и образование. Тезисы докладов Всероссийской научно-практической конференции. – 2014. – С. 231-235

6. Огородникова И.И. Цифровая трансформация налогового контроля: эволюция и тенденции // Вестн. Том. гос. ун-та. Экономика. 2019. №46. С.152-162.

7. Покровская Н.Н., Бурова Н.В., Конопляник Т.М. Формы занятости высококвалифицированных специалистов промышленности: влияние прекаризации на интеллектуальный капитал // Планирование и обеспечение подготовки кадров для промышленно-экономического комплекса региона. – 2019. – Т.1. – С. 95-98.